

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Giuliano Bonoli

**Sind Arbeitsmarktprogramme
immer nützlich?**

kurz und bündig #7, Juni 2017

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Die Schweiz verfügt über ein umfangreiches Angebot an Arbeitsmarktprogrammen.

Die Teilnahme an diesen Programmen kann sich sowohl positiv wie auch negativ auf die Bewertung einer Bewerberin oder eines Bewerbers auswirken, je nachdem, welche Position sie oder er auf dem Arbeitsmarkt hat.

Am nützlichsten erweist sich eine Teilnahme bei Tätigkeiten mit geringen Qualifikationsanforderungen, für ausländische Bewerberinnen und Bewerber sowie für unqualifizierte Arbeitskräfte.

Arbeitsmarktprogramme sollten auf die am stärksten benachteiligten Stellensuchenden ausgerichtet sein.

Was ist gemeint mit ...

... Befragungsexperiment?

Beim Befragungsexperiment handelt es sich um einen Ansatz zur Datenerhebung, bei dem Sinn und Zweck einer Befragung mit denen eines Experiments kombiniert werden. Die befragten Personen wissen, dass sie an einem Experiment teilnehmen und unterschiedliche Situationen bewerten müssen (in unserem Fall geht es um hypothetische Stellenbewerberinnen und -bewerber), die sich hinsichtlich verschiedener Faktoren unterscheiden. Jeder befragten Person wird lediglich eine kleine Anzahl möglicher Situationen vorgelegt, wobei die Vielzahl an möglichen Kombinationen der verschiedenen Faktoren es unmöglich machen soll, das Interesse der Forschenden zu erkennen. Mit diesem Ansatz lässt sich die Gefahr verringern, dass nur gesellschaftlich erwünschte Antworten gegeben werden.

In der Schweiz investieren die Behörden erhebliche Summen, um Arbeitslosen Kurse, Schulungsmöglichkeiten und sonstige Aktivitäten anzubieten, die unter der Sammelbezeichnung «Arbeitsmarktprogramme» bekannt sind. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die Teilnahme an diesen Programmen die Chancen für Arbeitslose erhöht, wieder eine Stelle zu finden. Forschungsergebnisse zeigen allerdings, dass sich die Teilnahme an einem solchen Programm nicht immer positiv auswirkt. Angesichts dessen haben wir uns entschieden zu untersuchen, was Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Hotellerie von diesen Programmen halten, und haben herausgefunden, dass eine Teilnahme nicht immer als Vorteil betrachtet wird.

Die Schweiz verfügt über ein umfangreiches Angebot an Arbeitsmarktprogrammen – auch bekannt unter dem Namen «aktive Arbeitsmarktpolitik». Erwerbslosen, die Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, wird eine grosse Bandbreite an Programmen angeboten. Diese umfassen vorwiegend berufsbezogene Schulungsmassnahmen und Sprachkurse sowie temporäre Beschäftigungsprogramme und Zuschüsse für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.

Diese Programme sind für die Integration von Migrantinnen und Migranten von Bedeutung. Denn auch wenn sie nicht spezifisch für die Migrantinnenbevölkerung gedacht sind, so zielen sie doch auf Gruppen wie gering qualifizierte Erwerbslose oder Sozialhilfeempfänger ab, in denen Ausländerinnen und Ausländer oft überproportional vertreten sind. Darüber hinaus sind Arbeitsmarktprogramme das wichtigste Instrument zur Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt. Insofern ist es für die Gestaltung der Migrations- und Integrationspolitik entscheidend zu wissen, wie diese Programme funktionieren.

Was halten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von Arbeitsmarktprogrammen?

Es wird grundsätzlich angenommen, dass Arbeitsmarktprogramme – zumindest bis zu einem gewissen Grad – Stellensuchende auf ihrem Weg zurück in die Berufstätigkeit unterstützen. Analysen zeigen jedoch, dass die Auswirkungen nicht immer positiv sind. Ferner ist die Haltung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gegenüber diesen Programmen kaum bekannt. Dabei ist deren Meinung zentral, sind sie doch diejenigen, die schliesslich darüber entscheiden, wer eine Stelle bekommt und wer nicht.

«Es wird grundsätzlich angenommen, dass Arbeitsmarktprogramme Stellensuchende auf ihrem Weg zurück in die Berufstätigkeit unterstützen können. Systematische Analysen zeigen jedoch, dass die Auswirkungen nicht immer positiv sind.»

Doch anstatt die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nun einfach nach ihrer Meinung zu den Arbeitsmarktprogrammen zu befragen, haben wir uns dazu entschlossen, ein Befragungsexperiment durchzuführen. Eine direkte Befragung kann dazu führen, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ausschliesslich gesellschaftlich erwünschte Antworten geben, weil sie zum Beispiel nicht den Eindruck erwecken wollen, staatsfeindlich oder gegen Sozialpolitik zu sein. Somit könnten sie die Programme positiver bewerten, als sie tatsächlich von ihnen wahrgenommen werden. Ein Befragungsexperiment ermöglicht es uns, etwas über die gesellschaftlich erwünschten Antworten hinaus zu erfahren.

Das Befragungsexperiment

Für unser Experiment haben wir Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Schweizer Hotellerie im Rahmen einer Online-Befragung gebeten, Bewerberinnen und Bewerber für die beiden branchentypischen Berufe Zimmer-Reinigungskraft und Rezeptionistin/Rezeptionist zu bewerten. Dazu haben wir einer Auswahl von etwa 2000 Hoteldirektorinnen und -direktoren sowie Hoteliers rund 200 hypothetische Kandidatenprofile vorgelegt. Alle befragten Personen mussten vier Kandidatinnen oder Kandidaten bewerten, die sich in Alter, Geschlecht, Nationalität und Bildungsniveau unterschieden. Zusätzlich gaben wir an, dass einige unter ihnen an einem oder mehreren Arbeitsmarktprogrammen teilnehmen. Folgende Varianten waren möglich:

- Besuch eines Fremdsprachenkurses (Russisch);
- Erhalt eines Zuschusses von 40 Prozent der Lohnkosten über sechs Monate;
- Teilnahme an einem temporären Beschäftigungsprogramm, bei dem gebrauchte Kleidung sortiert wurde;
- Teilnahme an zwei temporären Beschäftigungsprogrammen; beim einen wurde gebrauchte Kleidung sortiert, beim anderen ging es um Verpackungstätigkeiten.

Die von uns befragten Personen wurden gebeten, die Bewerberinnen und Bewerber auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten, wobei 10 bedeutet «Ich möchte diese Person in meinem Unternehmen beschäftigen».

Eine Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen wirkt sich nicht immer positiv aus

Das erste überraschende Ergebnis war, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen nicht zwingend positiv bewerten. Wie Abbildung 1 zeigt, erscheinen Bewerberinnen und Bewerber für die Stelle einer Rezeptionistin/eines Rezeptionisten als weniger attraktiv, wenn sie an einem solchen Programm teilgenommen haben. Und gar verstärkt wird dieser Effekt bei einer Teilnahme an zwei temporären Beschäftigungsprogrammen. Im Gegensatz dazu wird eine solche Teilnahme bei einer Bewerbung als Zimmer-Reinigungskraft, die geringere Qualifikationen erfordert, nie als negativ bewertet.

Weshalb gibt es diese Unterschiede? Wir begründeten dies damit, dass die Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen ein bestimmtes Signal im Rekrutierungsprozess aussendet. Dieses Signal kann jedoch, je nach Position der Kandidatin oder des Kandidaten, unterschiedliche Auswirkungen am Arbeitsmarkt haben.

Unsere Analysen ergaben, dass die Teilnahme bei Bewerberinnen und Bewerbern, die Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben, ein positives Signal aussendet. Typischerweise

profitieren ausländische Personen ohne berufliche Qualifikationen, die sich für eine weniger erstrebenswerte Arbeitsstelle (in diesem Fall als Zimmer-Reinigungskraft) bewerben, von der Teilnahme an einem Arbeitsmarktprogramm. Im Gegensatz dazu wirkt sich eine Teilnahme für besser ausgebildete Bewerberinnen und Bewerber, die keine grossen Schwierigkeiten haben sollten, eher negativ aus. Die typische Bewerberin/der typische Bewerber ist in diesem Fall Schweizer Herkunft, besitzt berufliche Qualifikationen und bewirbt sich als Rezeptionistin/Rezeptionist.

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind bis zu einem gewissen Grad mit diesen Programmen vertraut und interpretieren eine Teilnahme daran gemäss ihren Kenntnissen. So wissen sie zum Beispiel, dass die Teilnahme an einem Programm von Bewerberinnen und Bewerbern, die geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, erwartet wird und folglich auf eine gewisse Motivation schliessen lässt. Sie wissen aber auch, dass es für besser qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten, die eigentlich ohne Hilfe eine Stelle finden sollten, ungewöhnlich ist, an einem Arbeitsmarktprogramm teilzunehmen. Die Tatsache, dass sie diese Hilfe dennoch in Anspruch nehmen, wird von ihnen sozusagen als Warnsignal interpretiert. Möglicherweise wurden sie von den für

sie zuständigen Beraterinnen und Beratern als unmotiviert eingestuft oder haben sonstige Eigenschaften, die eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erschweren.

— **«Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht stark benachteiligt sind und ohne Hilfe eine Stelle finden sollten, werden «bestraft», wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen. Arbeitsmarktprogramme sollten gezielt auf die am stärksten benachteiligten Stellensuchenden ausgerichtet werden.»**

—

Ausländische Bewerberinnen und Bewerber profitieren stärker von Arbeitsmarktprogrammen als inländische

In einem zweiten Schritt haben wir uns auf die Auswirkungen einer Arbeitsmarktprogramm-Teilnahme für verschiedene Bevölkerungsgruppen konzentriert. Erstaunlicherweise sind die vorgängig erwähnten negativen Effekte bei einer Bewerbung als Rezeptionistin/Rezeptionist nur für Schweizer

Abbildung 1: Auswirkungen einer Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen auf die Wahrnehmung von Bewerberinnen und Bewerbern durch Arbeitgeber/innen

Anmerkung: Diese Grafik zeigt die Auswirkungen einer Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen im Vergleich zu einer Nichtteilnahme (0-Linie). So ist die Grafik zu verstehen: Beispiel: Eine Bewerberin/ein Bewerber, die/der sich auf eine Stelle als Rezeptionistin/Rezeptionist bewarb und an zwei temporären Beschäftigungsprogrammen teilnahm, wurde um 0,62 Punkte schlechter bewertet als eine Bewerberin/ein Bewerber, die/der sich um dieselbe Stelle bewarb, jedoch kein solches Programm absolvierte (auf einer Skala von 1 bis 10).

Legende:

- Rating: Bewertung
- Rezeptionist: Rezeptionistin/Rezeptionist
- Cleaning: Reinigungskraft
- L-training (Sprachkurs): Fremdsprachenkurs
- Subsidy (Zuschuss): Die Arbeitgeberin/Der Arbeitgeber erhält einen Zuschuss, wenn die Person eingestellt wird
- TEP (TBP): ein temporäres Beschäftigungsprogramm
- 2xTEP (2xTBP): zwei temporäre Beschäftigungsprogramme

Abbildung 2: Die Auswirkung einer Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen auf die Bewertung ist je nach Nationalität unterschiedlich

Anmerkung: Die gestrichelten Linien/Vierecke zeigen die durchschnittliche Bewertung der Bewerberinnen/der Bewerber, die an verschiedenen Programmen teilnehmen, auf einer Skala von 1 bis 10.

Legende:

- Rating: Bewertung
- Rezeptionist: Rezeptionistin/Rezeptionist
- Cleaning: Reinigungskraft
- Foreigner: Ausländerin/Ausländer
- Swiss: Schweizerin/Schweizer
- No ALMP, active labor market policies (keine AAMP, aktive Arbeitsmarktpolitik): Die Person hat an keinem Programm teilgenommen
- L-training (Sprachkurs): Fremdsprachenkurs
- Subsidy (Zuschuss): Die Arbeitgeberin/Der Arbeitgeber erhält einen Zuschuss, wenn die Person eingestellt wird
- TEP (TBP): ein temporäres Beschäftigungsprogramm

Kandidatinnen und Kandidaten von Bedeutung. Wie Abbildung 2 zeigt, verschlechtert sich die Art und Weise, wie Schweizer Bewerberinnen und Bewerber wahrgenommen werden, sobald sie an einem oder mehreren Programmen teilgenommen haben. Dies ist bei ausländischen Kandidatinnen und Kandidaten nicht der Fall. Deren Bewertung kann sich unter Umständen durch besuchte Schulungen und den Erhalt eines Zuschusses gar noch leicht verbessern.

Dieses Ergebnis passt zu unserer Einschätzung bezüglich der Faktoren, die bei den Auswirkungen einer Teilnahme eine Rolle spielen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wissen, dass Schweizer Bewerberinnen und Bewerber unter normalen Umständen selbstständig wieder eine Stelle finden, und die Tatsache, dass sie dabei Hilfe benötigen, wird als negatives Signal gedeutet.

Hinsichtlich der Auswirkungen einer Programmteilnahme gibt es interessanterweise bei Bewerberinnen und Bewerbern für die Tätigkeit als Zimmer-Reinigungskraft, die geringere Qualifikationen erfordert, keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Nationalitäten; es gibt jedoch Unterschiede in Abhängigkeit der Qualifikation. Eine Analyse zur Auswirkung des Bildungsniveaus hat uns gezeigt, dass der in Abbildung 1 erkennbare positive Effekt fast ausschliesslich von einer besseren Bewertung von Bewerberinnen und

Bewerbern ohne berufliche Qualifikationen hervorgerufen wird. Nach Ansicht von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern profitieren Kandidatinnen und Kandidaten mit einer gewissen Berufsbildung (berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest – 2 Jahre) jedoch nicht von der Teilnahme an solchen Programmen.

—
«Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wissen, dass Schweizer Bewerberinnen und Bewerber unter normalen Umständen selbstständig wieder eine Stelle finden. Wenn sie dabei Hilfe benötigen, könnte das auf Schwierigkeiten hindeuten.»
—

Arbeitsmarktprogramme helfen benachteiligten Stellensuchenden

Unsere wichtigste Erkenntnis ist, dass eine Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen nur dann die Wahrnehmung von Bewerberinnen und Bewerbern durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verbessert, wenn diese als benachteiligt angesehen werden – weil sie sich für eine nicht erstrebenswerte Tätigkeit mit geringen Qualifikationsanforderungen

bewerben, weil sie Ausländerinnen/Ausländer sind oder aufgrund ihrer fehlenden beruflichen Qualifikationen. Kandidatinnen und Kandidaten, die weniger stark benachteiligt sind und ohne Hilfe eine Stelle finden sollten, werden hingegen bestraft, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen. Arbeitsmarktprogramme sollten somit gezielt auf die am stärksten benachteiligten Stellensuchenden ausgerichtet werden.

Weiterführende Literatur

Auspurg, Katrin, and Thomas Hinz. *Factorial survey experiments* (Vol. 175). London: Sage, 2015.

Liechti, Fabienne, Flavia Fossati, Giuliano Bonoli, and Daniel Auer. «The signalling value of labour market programmes.» *European Sociological Review* 33, no. 2 (2017): 257–274.

Kluve, Jochen. «The effectiveness of European active labor market programs.» *Labour Economics* 17, no. 6 (2010): 904–918.

Integration durch aktive Arbeitsmarktpolitik

«nccr – on the move»-Projekt

Giuliano Bonoli, IDHEAP, University of Lausanne

Damit sich benachteiligte Migrantinnen und Migranten erfolgreich im Gastland integrieren können, ist es für sie zentral, beruflich (wieder) Fuss fassen zu können. Sichere und ihrer Ausbildung entsprechende Arbeitsstellen ermöglichen es den Migrantinnen und Migranten, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und gleichzeitig ein soziales Netzwerk aufzubauen, über das auch Kontakte zur einheimischen Bevölkerung hergestellt werden können. Solche Kontakte sind eine Voraussetzung für die erfolgreiche gesellschaftliche Integration. Es hat sich gezeigt, dass die Partizipation am Arbeitsmarkt nicht nur Grundlage für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist, sondern dass ihr im Hinblick auf die Vermeidung von Sozialhilfeabhängigkeit sowie körperliches und seelisches Wohlergehen eine zentrale Bedeutung zukommt.

Durchgeführt wurde dieses Projekt von Daniel Auer (Doktorand, «nccr – on the move»), Giuliano Bonoli (Projektleiter, «nccr – on the move»), Flavia Fossati (Postdoktorandin, «nccr – on the move») und Fabienne Liechti (Doktorandin, Universität Lausanne).

Kontakt für «kurz und bündig» #7: Giuliano Bonoli, Projektleiter, giuliano.bonoli@unil.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität und möchte zu einem besseren Verständnis der aktuellen Migrationsmuster beitragen. Er führt Forschungsprojekte aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen, um so neue Perspektiven auf die sich verändernde Migrationsrealität zu entwickeln. Der «nccr – on the move» ist an der Universität Neuenburg angesiedelt und umfasst neunzehn Forschungsgruppen an acht Schweizer Universitäten: Neuenburg, Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne, Luzern und Zürich.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Autoren und Autorinnen übernehmen die Verantwortung für ihre Analysen und Argumente.

Kontakt für die Serie: Ursula Gugger Suter, Kommunikationsverantwortliche, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Giuliano Bonoli

**Are Labor Market Programs
Always Useful?**

in a nutshell #7, June 2017

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Switzerland has a highly developed system of labor market programs.

—

Participation in these programs can have a positive or a negative effect on a candidate's evaluation, depending on his or her position in the labor market.

—

Participation is most useful for low-skilled occupations, for non-Swiss candidates, and for non-qualified workers.

—

Labor market programs should be targeted to the most disadvantaged jobseekers.

What is meant by...

... survey experiment

Survey experiment is a technique for collecting data that combines the logic of the survey with that of the experiment. Respondents know that they are taking part in an experiment and are asked to assess different situations (in our case, hypothetical candidates) that vary in terms of several factors. Each respondent sees only a small number of possible situations, whereby the multitude of possible combinations of the different factors should make it impossible to identify the interest of the researchers. This approach is less conducive to socially desirable answers.

In Switzerland, public authorities invest a substantial amount of money in order to provide jobless people with courses, training opportunities and other activities that are known collectively as labor market programs. In general, it is assumed that participation in these programs increases the chances of jobless people finding employment. However, research shows that participation in a program is not always beneficial. Against this background, we decided to investigate how employers in the hotel sector perceive participation in these programs, and we found that it is not always regarded as an advantage.

Switzerland has a highly developed system of labor market programs – also known as “active labor market policies”. Individuals who are unemployed and have difficulty accessing the labor market can rely on a broad range of programs, which consist mostly of job-related training, language courses, subsidies for employers and temporary employment programs. These programs are relevant for the integration of migrants. In fact, even though they are not specifically meant for the migrant population, they target groups where foreigners tend to be overrepresented, such as low-skilled unemployed people or those receiving social assistance. In addition, labor market programs represent the main tool for promoting integration in the labor market. In this respect, knowing how these programs work is key for shaping migration and integration policy.

What Do Employers Think of Labor Market Programs?

It is generally assumed that labor market programs are – at least somewhat – helpful in getting jobseekers back into the workforce. However, evaluations do not always reveal positive impacts. What is more, we know very little about what employers think of these programs. Yet, the point of view of employers is important because they are the ones who eventually decide who gets jobs and who does not.

—

“It is generally assumed that labor market programs are beneficial to getting jobseekers back into the workforce. However, systematic evaluations do not always reveal positive impacts.”

—

Instead of simply asking employers what they think of labor market programs, we decided to run a survey experiment. Direct questioning may elicit socially desirable answers, for example, from employers who do not want to appear anti-statist or against social policies and who might, as a result, depict programs in a more positive way than they are actually perceived. A survey experiment allows us to see beyond socially desirable answers.

The Survey Experiment

For our experiment, we asked employers in the hotel sector in Switzerland in an online survey to evaluate candidates for two typical occupations: room cleaner and receptionist. To do so, we submitted about 200 different hypothetical candidate profiles to a sample of some 2,000 hotel managers and hotel owners. Each respondent had to rate only four candidates who varied in terms of several factors: age, gender, nationality and level of education. In addition, we attributed participation in one or more labor market programs to some of these hypothetical candidates. The following options were possible:

- foreign language course (Russian);
- a subsidy of 40% of wage costs for six months;
- participation in a temporary employment program consisting of sorting old clothes;
- participation in two temporary employment programs, one consisting of sorting old clothes, the other involving packaging.

Our respondents were asked to rate the candidates on a scale of 1 to 10, where 10 means “I would like to have this person at my company”, and 1 the opposite.

Participation in Labor Market Programs Is Not Always Positive

The first striking result we obtained is that employers do not necessarily assess participation in a labor market program positively. As Figure 1 shows, candidates for the position of receptionist are perceived as less desirable if they have participated in one program, and even more so if they have participated in two temporary employment programs. By contrast, for applicants for the low-skill position (room cleaner) such participation is never assessed negatively.

Why do we see these different effects? We reasoned that participation in labor market programs functions as a signal in the recruitment process. However, this signal can have a different impact depending on the labor market position of a candidate.

Thanks to our analyses, we discovered that participation acts as a positive signal for candidates who face problems in the labor market. The typical candidate who will benefit from participation in a labor market program is a non-Swiss person without professional qualifications applying for a not-so-desirable position (in this case a room cleaner). By contrast, stronger candidates who should not have too many problems finding a (reasonably) good job are likely to suffer from participation. Here, the typical candidate is a Swiss person with a vocational qualification applying for a position as a receptionist.

Employers have some knowledge of how these programs are used and interpret participation accordingly. For instance, they know that participation in a program is something to be expected from candidates who are distant from the labor market. Thus, it possibly shows some form of motivation by the applicant. In contrast, employers also know that a labor market program is unusual for stronger candidates who are expected to be able to find jobs

without help. The fact that they do get help suggests that something may be wrong with them. They might have been assessed as unmotivated by their caseworkers or might have some other problems that make labor market reentry difficult.

—
“Employers know that Swiss candidates, under normal circumstances, are able to find work without help and if they do need help, this may signal some problems.”
 —

Foreign Candidates Gain More from These Programs Than Swiss Candidates

In a second step, we focused on the impact of participation in labor market programs for different groups of the population. Strikingly, the negative effect observed above for the position of receptionist is really only relevant for Swiss candidates. As can be seen in Figure 2, the perception of Swiss candidates deteriorates when they have participated in one or more programs. This does not happen, however, for foreign candidates whose rating may even increase slightly with training and the subsidy.

This result is consistent with our understanding of what determines the impact of participation. Employers know that Swiss candidates, under normal circumstances, are able to find work without help and the fact that they do need help is seen as a negative signal.

Interestingly, the effect of program participation does not vary according to nationality for applicants for the lower-skill position (room cleaner), but it does vary according to qualifications. In another analysis on the impact of education, we discovered that the positive effect observed in Figure 1 is almost exclusively due to an improvement in the evaluation of candidates without any professional qualification. However, candidates with some professional training (a two-year vocational diploma) do not benefit from program participation in the eyes of employers.

Figure 1: Effect of Participation in Labor Market Programs on Employers' Perception of Candidates

Note: This graph shows the effect of participation in labor market programs compared to non-participation (0-line). Example of how to read: A candidate who applied to work as a receptionist and participated in two temporary employment programs, was assessed 0.62 points less well than a candidate who applied to the same position but did not participate in a program (on a scale of 1 to 10).

Legend:

- L-training: foreign language training
- Subsidy: employer receives a subsidy if the person is hired
- TEP: one temporary employment program
- 2xTEP: two temporary employment programs

Figure 2: The Effect of Participation in Labor Market Programs on the Rating Differs by Nationality

Note: The dots/squares show the average rating of the candidates participating in different measures on a scale of 1 to 10.

Legend:

- No ALMP (active labor market policies): the person did not participate in a program
- L-training: foreign language training
- Subsidy: employer receives a subsidy if the person is hired
- TEP: one temporary employment program
- 2xTEP: two temporary employment programs

—
“Candidates who are not so disadvantaged and can be expected to find employment without help are penalized if they do receive help. Labor market programs should be clearly targeted to the most disadvantaged jobseekers.”
—

Labor Market Programs Help Disadvantaged Jobseekers

Our main finding is that participation in labor market programs can improve the perception employers have of candidates only if these candidates are seen as disadvantaged – because they apply for a low-skill, undesirable position, because they are foreign, or because they lack professional qualifications. By contrast, candidates who are not as disadvantaged and can be expected to find employment without help are penalized if they do receive help. Consequently, labor market programs, to be successful, should be clearly targeted to the most disadvantaged jobseekers.

Further Reading

Auspurg, Katrin, and Thomas Hinz. *Factorial survey experiments* (Vol. 175). London: Sage, 2015.

Liechti, Fabienne, Flavia Fossati, Giuliano Bonoli, and Daniel Auer. “The signalling value of labour market programmes.” *European Sociological Review* 33, no. 2 (2017): 257–274.

Kluve, Jochen. “The effectiveness of European active labor market programs.” *Labour Economics* 17, no. 6 (2010): 904–918.

Integration through Active Labor Market Policies

A Project of “nccr – on the move” Giuliano Bonoli, IDHEAP, University of Lausanne

For disadvantaged immigrants, it is pivotal that they achieve professional (re-)integration in order to become successful members of the host country. In fact, stable and suitable jobs – in terms of educational adequacy – allow immigrants to earn their own living and simultaneously build a social network, which includes contacts to the native population. Such contacts are a prerequisite for successful social integration. Thus, labor market participation, besides being the foundation of social participation, has also been shown to be essential to preventing welfare dependency and guaranteeing psychological and physical wellbeing.

This project was carried out by Daniel Auer (doctoral student, nccr – on the move), Giuliano Bonoli (project leader, nccr – on the move), Flavia Fossati (PostDoc, nccr – on the move), and Fabienne Liechti (doctoral student, University of Lausanne).

Contact for in a nutshell #7: Giuliano Bonoli, Project Leader, giuliano.bonoli@unil.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. The center aims to enhance the understanding of contemporary migration and mobility patterns. Designed to develop new perspectives on the changing migratory reality, the nccr – on the move brings together research projects from social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises nineteen research teams from eight universities in Switzerland: the universities of Neuchâtel, Basel, Bern, Fribourg, Geneva, Lausanne, Lucerne, and Zurich.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Ursula Gugger Suter, Communication Officer, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr → on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Giuliano Bonoli

Les mesures de réinsertion professionnelle sont-elles toujours utiles ?

en bref #7, juin 2017

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

La Suisse dispose d'un système très développé de mesures de réinsertion professionnelle.

—

La participation à ces mesures peut exercer un impact positif ou négatif sur l'évaluation d'un-e candidat-e selon sa position sur le marché du travail.

—

La participation se révèle la plus utile pour les professions peu qualifiées, les candidat-e-s non suisses et les travailleurs-ses non qualifié-e-s.

—

Les mesures de réinsertion professionnelle devraient cibler les demandeurs-ses d'emploi les plus désavantagé-e-s.

Ce que nous entendons par ...

... enquête-expérience

Une enquête-expérience est une technique de collecte de données associant la logique d'une enquête à celle de l'expérience. Les répondant-e-s savent qu'ils/elles prennent part à une expérience et sont invité-e-s à évaluer différentes situations (dans notre cas, des candidat-e-s hypothétiques), lesquelles varient en fonction de plusieurs facteurs. Chaque répondant-e ne voit qu'un petit nombre de situations possibles; ce qui devrait rendre impossible d'identifier l'intérêt des chercheurs-ses. Ce déroulement est moins propice à des réponses socialement souhaitables.

En Suisse, les autorités publiques investissent beaucoup pour fournir aux chômeurs-ses des cours, des formations et d'autres actions connues collectivement comme mesures de réinsertion professionnelle. Généralement, on suppose que la participation à ces mesures augmente les chances des chômeurs-ses de trouver un emploi. Toutefois, la recherche montre que participer à une mesure n'est pas toujours bénéfique. Dans ce contexte, nous avons décidé d'enquêter sur la façon dont les employeurs-ses du secteur de l'hôtellerie perçoivent la participation à ces mesures de réinsertion et avons constaté qu'elle n'est pas toujours considérée comme un atout.

La Suisse a un système très étoffé de mesures de réinsertion professionnelle – également connues sous le nom de « politiques actives du marché du travail ». Les personnes sans emploi et présentant des difficultés à accéder au marché du travail peuvent compter sur un vaste éventail de programmes, lesquels consistent principalement en formation liée à l'emploi, cours de langue, subventions pour les employeurs-ses et programmes d'emploi temporaire.

Ces programmes sont pertinents pour intégrer les migrant-e-s. En fait, même s'ils ne sont pas spécifiquement destinés à la population migrante, ils ciblent des groupes où les étrangers-ères ont tendance à être surreprésenté-e-s, tels que les chômeurs-ses peu qualifié-e-s ou les personnes qui bénéficient de programmes sociaux. Les mesures de réinsertion professionnelle représentent d'ailleurs l'outil principal pour promouvoir l'intégration sur le marché du travail. À cet égard, la connaissance du fonctionnement de ces programmes est centrale pour élaborer une politique de migration et d'intégration.

Que pensent les employeurs-ses des mesures de réinsertion professionnelle ?

Il est généralement admis que ces mesures de réinsertion professionnelle sont – au moins quelque peu – utiles pour permettre aux demandeurs-ses d'emploi de reprendre le travail. Les évaluations ne révèlent toutefois pas toujours des effets positifs. Qui plus est, nous n'en savons que très peu sur ce que pensent les employeurs-ses de ces mesures. Pourtant, le point de vue des employeurs-ses est important, car ce sont eux/elles qui décident qui décroche les emplois ou non.

—

« Il est généralement admis que les mesures de réinsertion professionnelle sont bénéfiques pour réintégrer les demandeurs-ses d'emploi dans la population active. Les évaluations systématiques ne révèlent toutefois pas toujours des effets positifs. »

—

Au lieu de nous contenter de demander aux employeurs-ses ce qu'ils/elles pensent des mesures de réinsertion, nous avons décidé de lancer une enquête-expérience. Des questions directes peuvent susciter des réponses socialement souhaitables, par exemple d'employeurs-ses qui ne veulent pas sembler anti-étatistes ou opposé-e-s aux politiques sociales et qui pourraient, par conséquent, dépeindre des programmes plus positivement que leur perception réelle. Une enquête-expérience nous permet de voir au-delà des réponses socialement souhaitables.

L'enquête-expérience

Pour notre expérience, nous avons demandé aux employeurs-ses du secteur hôtelier suisse, dans le cadre d'un sondage en ligne, d'évaluer des candidats pour deux professions types: agent-e d'entretien et réceptionniste. Nous avons ainsi présenté environ 200 profils de candidat-e-s hypothétiques sur un échantillon de quelque 2000 gérant-e-s et propriétaires d'hôtel. Chaque personne interrogée devait évaluer seulement quatre candidat-e-s dont le profil variait en fonction de plusieurs critères: âge, sexe, nationalité et niveau de formation. Nous avons également attribué la participation à une ou plusieurs mesures de réinsertion professionnelle à certains de ces candidat-e-s hypothétiques. Les options suivantes étaient possibles:

- cours de langues étrangères (russe);
- une subvention de 40 % des coûts salariaux pendant six mois;
- participation à un programme d'emploi temporaire de tri de vieux vêtements;
- participation à deux programmes d'emploi temporaire, l'un de tri de vieux vêtements, l'autre d'emballage.

Nous avons demandé aux répondant-e-s d'évaluer les candidat-e-s sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifie « Je souhaiterais avoir cette personne dans mon entreprise » et 1 le contraire.

La participation aux mesures de réinsertion professionnelle n'est pas toujours positive

Le premier résultat frappant que nous avons obtenu est que les employeurs-ses n'évaluent pas nécessairement la participation à une mesure de réinsertion professionnelle comme étant positive. Comme le montre l'illustration 1, les candidat-e-s au poste de réceptionniste sont perçus-e-s comme moins souhaitables s'ils/elles ont participé à une telle mesure et, pire encore, s'ils/elles ont participé à deux programmes d'emploi temporaire. A contrario, une telle participation n'est jamais évaluée négativement pour les candidat-e-s à un poste peu qualifié (agent-e d'entretien).

Pourquoi obtient-on différents impacts ?

Nous en déduisons que la participation à des mesures de réinsertion professionnelle fonctionne comme un signal dans le processus de recrutement. Cependant, ce signal peut avoir un impact différent selon la position d'un-e candidat-e sur le marché du travail.

Grâce à nos analyses, nous avons découvert que la participation agit comme un signal positif pour les candidat-e-s qui rencontrent des problèmes sur le marché du travail. Le/la candidat-e typique qui tirera profit d'une participation à une mesure de ce genre n'est pas suisse, n'a aucune qualification

professionnelle et brigue un poste peu convoité (en l'occurrence agent-e d'entretien). En revanche, les candidat-e-s plus solides, qui ne devraient pas avoir trop de problèmes à trouver un travail (relativement) bon sont susceptibles de pâtir de cette participation. Ici, le/la candidat-e typique est suisse avec une qualification professionnelle et brigue un poste de réceptionniste.

Les employeurs-ses savent d'une certaine façon comment ces mesures sont utilisées et interprètent la participation en conséquence. Ils savent par exemple que des candidat-e-s éloigné-e-s du marché du travail sont plus à même d'avoir participé à une telle mesure. Cela peut donc montrer une forme de motivation du/de la candidat-e. À l'inverse, les employeurs-ses savent aussi qu'une mesure de réinsertion professionnelle est inhabituelle

—
« Les employeurs-ses savent que les candidat-e-s suisses, dans des circonstances normales, peuvent trouver du travail sans aide. S'ils/elles ont besoin d'aide, c'est un signal négatif. »
 —

pour les candidat-e-s plus solides censé-e-s être capables de trouver un emploi sans aide. Le fait qu'ils/elles aient tout de même recours à une aide suggère que quelque chose ne va peut-être pas chez eux/elles. Ils/elles pourraient avoir été évalué-e-s comme étant démotivé-e-s par leur conseiller en placement ou avoir d'autres problèmes rendant leur réintégration sur le marché du travail difficile.

Les candidat-e-s étrangers-ères bénéficient davantage de ces mesures que les candidat-e-s suisses.

Dans un second temps, nous avons mis l'accent sur l'impact de la participation à des mesures de réinsertion professionnelle pour différents groupes de la population. De manière frappante, l'effet négatif observé ci-dessus pour le poste de réceptionniste n'est réellement pertinent que pour les candidat-e-s suisses. Comme le montre l'illustration 2, la perception des candidat-e-s suisses s'altère s'ils/elles ont participé à une telle mesure ou plus. Ce n'est toutefois pas le cas pour les candidat-e-s étrangers-ères, dont les évaluations peuvent même légèrement augmenter avec une formation et la subvention.

Ce résultat est conforme à notre compréhension de ce qui détermine l'impact de la participation à de telles mesures. Les

Illustration 1: effet de la participation à des mesures de réinsertion professionnelle sur la perception des candidat-e-s par les employeurs-ses

Note: ce graphique montre l'effet de la participation à des mesures de réinsertion professionnelle par comparaison à une non-participation (ligne = 0). Exemple de lecture: une personne, qui pose sa candidature pour travailler comme réceptionniste et qui a participé à deux programmes d'emploi temporaire, a été notée 0,62 point de moins qu'une personne posant sa candidature pour le même poste mais n'ayant pas participé à un programme (sur une échelle de 1 à 10).

Légende:

- Rating: Évaluation
- Receptionist: Réceptionniste
- Cleaning: Nettoyage
- L-training (formation L): formation en langues étrangères
- Subsidy (subvention): employeur-se reçoit une subvention si la personne est embauchée
- TEP (PET): un programme d'emploi temporaire
- 2xTEP (2xPET): deux programmes d'emploi temporaire

Illustration 2: l'effet sur l'évaluation de la participation à des mesures de réinsertion professionnelle diffère selon la nationalité

Note: les points/carrés indiquent la note moyenne des candidat-e-s participant-e-s à différentes mesures sur une échelle de 1 à 10.

Légende:

- Rating: Évaluation
- Receptionist: Réceptionniste
- Cleaning: Nettoyage
- Foreigner: Étranger/étrangère
- Swiss: Suisse
- No ALMP, active labor market policies (pas de PAMT, politiques actives du marché du travail): la personne n'a participé à aucun programme
- L-training (formation L): formation en langues étrangères
- Subsidy (subvention): employeur-se reçoit une subvention si la personne est embauchée
- TEP (PET): un programme d'emploi temporaire
- 2xTEP (2xPET): deux programmes d'emploi temporaire

employeurs-ses savent que les candidat-e-s suisses, dans des circonstances normales, peuvent trouver du travail sans aide et que, s'ils/elles ont besoin d'aide, c'est un signal négatif.

—
« Les candidat-e-s qui ne sont pas tellement désavantagé-e-s et peuvent s'attendre à trouver un emploi sans aide sont pénalisé-e-s s'ils/elles reçoivent de l'aide. Les mesures de réinsertion professionnelle devraient être clairement ciblées pour les demandeurs-ses d'emploi les plus désavantagé-e-s. »
—

Étonnamment, les effets de la participation à de telles mesures ne varient pas en fonction de la nationalité des candidat-e-s à un poste peu qualifié (agent-e d'entretien), mais varient selon les qualifications. Dans une autre analyse sur l'impact de la scolarité, nous avons découvert que l'effet positif observé

dans l'illustration 1 est presque exclusivement attribuable à une amélioration de l'évaluation des candidat-e-s sans qualification professionnelle. Toutefois, les candidat-e-s possédant une certaine formation professionnelle (un diplôme professionnel à l'issue d'une formation de deux ans) ne bénéficient pas de la participation aux mesures aux yeux des employeurs-ses.

Les mesures de réinsertion professionnelle aident les demandeurs-ses d'emploi défavorisé-e-s

Notre constat principal est que la participation à des mesures de réinsertion professionnelle peut améliorer la perception qu'ont les employeurs-ses des candidat-e-s, uniquement si ces candidat-e-s sont perçus-e-s comme désavantagé-e-s – parce qu'ils/elles briguent un poste peu qualifié ou peu convoité, et/ou parce qu'ils/elles sont étrangers-ères ou n'ont pas assez de qualifications professionnelles. A contrario, les candidat-e-s qui ne sont pas tellement désavantagé-e-s et peuvent s'attendre à trouver un emploi sans aide sont pénalisé-e-s s'ils/elles reçoivent de l'aide. Par voie de conséquence, pour être efficaces, les mesures de réinsertion professionnelle devraient être clairement axées sur les demandeurs-ses d'emploi les plus désavantagé-e-s.

Lectures complémentaires

Auspurg, Katrin, and Thomas Hinz. *Factorial survey experiments* (Vol. 175). London: Sage, 2015.

Liechti, Fabienne, Flavia Fossati, Giuliano Bonoli, and Daniel Auer. «The signalling value of labour market programmes.» *European Sociological Review* 33, no. 2 (2017): 257–274.

Kluve, Jochen. «The effectiveness of European active labor market programs.» *Labour Economics* 17, no. 6 (2010): 904–918.

L'intégration grâce à l'adoption de politiques actives du marché de l'emploi

Projet du «nccr – on the move»

Giuliano Bonoli, IDHEAP, Université de Lausanne

Il est essentiel pour les immigrant-e-s désavantagé-e-s qu'ils/elles réussissent leur (ré) intégration professionnelle afin de devenir des membres prospères du pays hôte. En effet, des emplois stables et adaptés – en adéquation avec la scolarité – permettent aux immigrant-e-s de gagner eux-mêmes/elles-mêmes leur vie, tout en tissant un réseau social incluant des contacts avec la population autochtone. De tels contacts constituent un prérequis à une intégration sociale réussie. Ainsi, la participation au marché du travail, en plus d'être la base de la participation sociale, s'est confirmée comme essentielle pour prévenir la dépendance à l'aide sociale et garantir le bien-être physique et psychologique.

Ce projet a été mené par Daniel Auer (doctorant, « nccr – on the move »), Giuliano Bonoli (chef de projet, « nccr – on the move »), Flavia Fossati (post-doctorante, « nccr – on the move ») et Fabienne Liechti (doctorante, Université de Lausanne).

Contact pour en bref #7 : Giuliano Bonoli, chef de projet, giuliano.bonoli@unil.ch

Le «nccr – on the move» est un Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études de migration et de mobilité. Il a pour but d'améliorer la compréhension des dynamiques contemporaines de la migration. Créé pour élaborer de nouvelles perspectives sur la réalité changeante de la migration et de la mobilité, le «nccr – on the move» rassemble des projets de recherche en sciences sociales, économie et droit. Géré depuis l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut dix-neuf équipes de recherche de huit universités suisses, soit à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne et Zurich.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteurs assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Ursula Gugger Suter, responsable communication, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch